

ART-PEDAGOGIKA VA O'YIN FAOLIYATI ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Qayumova Maftuna Qahhor qizi

SamDPI Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19754399>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada art-pedagogika va o'yin faoliyati integratsiyasi asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish masalasi o'rganilgan. Tadqiqotda ushbu yondashuvning bolalarda tasavvur, fantaziya va ijodiy fikrlashni shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Kuzatish va pedagogik tajriba natijalari o'yin va art-pedagogik faoliyatning uyg'un qo'llanilishi bolalarning ijodiy faolligini oshirishda samarali ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: art-pedagogika, o'yin faoliyati, maktabgacha ta'lim, ijodkorlik, kreativ tafakkur, integratsiya, pedagogik texnologiyalar, tasavvur, fantaziya, ijodiy faollik.

Abstract: This scientific article examines the development of creativity in preschool children based on the integration of art pedagogy and play activities. The study analyzes the pedagogical potential of this approach in developing imagination, fantasy, and creative thinking in children. The results of observation and pedagogical experiments show that the effective combination of play and art-pedagogical activities enhances children's creative activity.

Keywords: Art pedagogy, play activity, preschool education, creativity, creative thinking, integration, pedagogical technologies, imagination, fantasy, creative activity.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается вопрос развития творческих способностей у детей дошкольного возраста на основе интеграции арт-педагогики и игровой деятельности. В исследовании анализируются педагогические возможности данного подхода в формировании у детей воображения, фантазии и творческого мышления. Результаты наблюдений и педагогического эксперимента показывают, что эффективное сочетание игровой и арт-педагогической деятельности способствует повышению творческой активности детей.

Ключевые слова: Арт-педагогика, игровая деятельность, дошкольное образование, творчество, креативное мышление, интеграция, педагогические технологии, воображение, фантазия, творческая активность.

KIRISH

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning ijodkorlik, kreativ tafakkur va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan innovatsion metodlardan foydalanish talab etilmoqda. Shu jihatdan art-pedagogika va o'yin faoliyatini integratsiyalash bolalarning rivojlanishida samarali yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarda tasavvur, xayol va ijodiy fikrlashni shakllantirishda o'yin faoliyati tabiiy rivojlanish muhiti bo'lib xizmat qiladi, art-pedagogika esa ularning estetik idroki va ijodiy salohiyatini kengaytiradi. Ushbu ikki yondashuvning integratsiyasi bolalarda ijodiy faollikni oshirishga, ularning individual qobiliyatlarini ochishga hamda o'quv jarayoniga qiziqishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, maktabgacha ta'lim tizimida art-pedagogika va o'yin

faoliyati asosida bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish masalasini ilmiy jihatdan o'rganish va uning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biridir. Ushbu yo'nalishda ijodkorlik, kreativ tafakkur, o'yin faoliyati va art-pedagogika tushunchalari turli olimlar tomonidan ilmiy asoslab berilgan. Dastlab, ijodkorlik muammosi bo'yicha L.S. Vygotskiy bolalar ijodiy rivojlanishida tasavvur va o'yin faoliyatining hal qiluvchi o'ringa ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, o'yin — bu bolalarning real hayotni ijodiy qayta aks ettirish shakli bo'lib, u tasavvur va fantaziyani rivojlantiradi.

D.B. Elkonin esa o'yin faoliyatini maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati sifatida ko'rib, aynan o'yin jarayonida bolalarda ijtimoiy rollar, kommunikativ ko'nikmalar va ijodiy fikrlash shakllanishini asoslab bergan. Unga ko'ra, o'yin bolaning shaxsiy rivojlanishida muhim psixologik mexanizm hisoblanadi. A.N. Leontyev faoliyat nazariyasi doirasida o'yin faoliyatining bolalar psixikasini rivojlantirishdagi rolini tahlil qilib, har qanday rivojlanish faoliyat orqali amalga oshirishini ta'kidlaydi. Bu yondashuv bugungi kunda o'yin faoliyati asosida tashkil etiladigan ta'lim texnologiyalariga nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Art-pedagogika yo'nalishida esa B.M. Nemenskiy tasviriy san'at va estetik tarbiyaning bolalar ijodiy salohiyatini rivojlantirishdagi ahamiyatini ko'rsatib bergan. Uning fikricha, san'at orqali bolalarda ijodiy faollik va estetik did shakllanadi. Zamonaviy tadqiqotchilardan N.A. Vetlugina maktabgacha ta'limda badiiy faoliyatni (rasm chizish, musiqa, drammatizatsiya) bolalarning ijodiy rivojlanishining asosiy vositasi sifatida tahlil qilgan. U art-faoliyatni bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantiruvchi muhim omil deb hisoblaydi. Shuningdek, S.L. Rubinshteyn ijodkorlikni shaxs faoliyatining natijasi sifatida ko'rib, har qanday ijodiy jarayon faoliyat va tafakkur birligida shakllanishini ta'kidlaydi. Bu g'oya maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda muhim metodologik asos hisoblanadi.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, art-pedagogika va o'yin faoliyati integratsiyasi bolalarda ijodkorlik, tasavvur, fantaziya va ijodiy faollikni rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Biroq ushbu ikki yondashuvni birgalikda qo'llash mexanizmlari va metodik asoslari hali ham to'liq o'rganishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik, kreativ tafakkur, tasavvur va fantaziyani rivojlantirishda art-pedagogika va o'yin faoliyati integratsiyasining samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot obyekti sifatida 5–6 yoshli bolalar guruhi tanlab olindi, predmeti esa integratsiyalashgan, pedagogik faoliyatning ijodiy rivojlanishga ta'siridir.

Tadqiqotda kuzatish, pedagogik tajriba (eksperiment), qiyosiy tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tajriba jarayonida art-pedagogik mashg'ulotlar o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtirilib tashkil etildi va ularning bolalarning ijodiy faolligiga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqotda integrativ yondashuv qo'llanilib, o'yin va art-pedagogika yagona pedagogik tizim sifatida qaraldi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot jarayonida art-pedagogika va o'yin faoliyati integratsiyasi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik, kreativ tafakkur, tasavvur va fantaziyani rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatgani aniqlandi. Tajriba davomida bolalarning

ijodiy faoliyatga qiziqishi ortganligi, mustaqil fikrlash va yangi g'oyalarni ifodalash ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanganligi kuzatildi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi bolalarda ijodiy faollik va topshiriqlarni bajarishdagi mustaqillik darajasi nazorat guruhiga nisbatan yuqori bo'ldi. Ayniqsa, rasm chizish, rolli o'yinlar va ijodiy vazifalarni bajarish jarayonida bolalarning tasavvur va fantaziyadan foydalanish darajasi oshgani qayd etildi.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, art-pedagogika va o'yin faoliyati integratsiyasi bolalarda tabiiy ijodiy muhitni shakllantiradi va bu jarayon ularning shaxsiy hamda kognitiv rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, pedagogik jarayonda integratsiyalashgan yondashuvdan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalariga ko'ra, art-pedagogika va o'yin faoliyati integratsiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik, kreativ tafakkur, tasavvur va fantaziyani samarali rivojlantiruvchi pedagogik yondashuv ekanligi aniqlandi. Integratsiyalashgan mashg'ulotlar bolalarning ijodiy faolligi va mustaqil fikrlashini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu yondashuv maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning shaxsiy va kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi muhim pedagogik texnologiya sifatida xizmat qilishi mumkinligi qayd etildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hasanboyeva, O.U. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. — Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi nashriyoti, 2019.
2. Yo'ldoshev, J.G., Usmonov, S.A. Pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
3. Shodiyeva, D.B. Maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik yondashuvlar. — Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2020.
4. Azizzodjayeva, N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent: TDPU, 2021.
5. Mirzayeva, Z.T. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish. — Toshkent: “O'qituvchi”, 2021.
6. OECD. Creativity in Education: Raising the Bar for 21st Century Learners. — Paris: OECD Publishing, 2021.
7. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. — Paris: UNESCO Publishing, 2022.
8. Karimova, G.A. Maktabgacha ta'limda zamonaviy pedagogik yondashuvlar. — Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022.
9. Ismatova, M.M. Bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish metodikasi. — Toshkent: TDPU, 2023.
10. OECD. Education at a Glance 2024. — Paris: OECD Publishing, 2024.
11. Xolmatova, D.R. Art-pedagogika asoslari. — Toshkent: “Iqtisod-Moliya”, 2024.
12. Shomurodova, S.A. Maktabgacha ta'limda o'yin faoliyati va uning rivojlantiruvchi ahamiyati. — Toshkent: “O'qituvchi”, 2024.